

IMPORTÂNCIA DE CUIDADOS PALIATIVOS E O PREPARO PARA ÓBITO NO DOMICÍLIO DE PACIENTES GERIÁTRICOS

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 24/03/2023

IMPORTANCE OF PALLIATIVE CARE AND PREPARATION FOR DEATH IN THE HOME OF GERIATRIC PATIENTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7766511

Rafael Rudá Coelho de Moraes e Silva¹

Chrisna Mariana Luna Gomes²

Débora de Araújo Paz³

Giovanna Andrade Borges⁴

Isabella Cristina Bezerra da Silva França⁵

Josani Straub Vasconcelos⁶

Karla Roberta de Moraes Soares⁷

Laura Ramalho de Rosse⁸

Lênio Airam de Pinho⁹

Mayara Jéssica Monteiro China¹⁰

Nathalia Alves Faria¹¹

RESUMO

Introdução: O Câncer é um sério problema de saúde, que impacta diretamente a qualidade de vida da população, sobretudo o público idoso. Os cuidados paliativos são intervenções que podem contribuir para uma melhor qualidade de

vida. **Objetivo:** Identificar os benefícios dos cuidados paliativos para os idosos diante do processo de morrer no domicílio. **Método:** Trata-se de uma revisão narrativa, realizada em março de 2023, com o auxílio das bases de dados Biblioteca Virtual da Saúde e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online*, utilizando-se dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Idoso”; “Cuidados Paliativos” e “Assistência Domiciliar” combinados entre si pelo operadores booleanos *OR* e *AND*. Como critérios de inclusão: estudos disponíveis na íntegra relacionados a temática com delimitação temporal dos últimos cinco anos, nos idiomas inglês, português e espanhol. Como critérios de exclusão foram estabelecidos estudos duplicados e indisponíveis na íntegra, além dos que apresentavam fuga da temática e se relacionavam com outras faixas etárias transcendendo a terceira idade. **Resultados e discussão:** os cuidados paliativos são capazes de garantir uma melhor qualidade de vida para os pacientes e seus familiares, sendo capazes de promover uma abordagem multidimensional do sofrimento humano, garantindo a redução da ansiedade dos cuidadores, fornecendo um manejo adequado dos sintomas físicos e psicológicos que auxiliam na redução das internações e em unidades de tratamento intensivo. **Conclusão:** existem inúmeros benefícios que os cuidados paliativos podem proporcionar ao público da terceira idade, de forma que o sofrimento seja amenizado diante do processo de morrer no domicílio.

Palavras-chave: Idoso; Cuidados Paliativos; Assistência Domiciliar.

ABSTRACT

Introduction: Cancer is a serious health problem, which directly impacts the quality of life of the population, especially the elderly. Palliative care is an intervention that can contribute to a better quality of life. **Objective:** To identify the benefits of palliative care for the elderly facing the process of dying at home. **Method:** This is a narrative review, carried out in March 2023, with the help of the Virtual Health Library and Medical Literature Analysis and Retrieval System Online databases, using the Health Sciences Descriptors (DeCS): “Elderly”; “Palliative Care” and “Home Care” combined with the Boolean operators OR and AND. As inclusion criteria: studies available in full related to the theme with

temporal delimitation of the last five years, in English, Portuguese and Spanish. As exclusion criteria, duplicated and unavailable studies in full were established, in addition to those that deviated from the theme and related to other age groups, transcending the elderly. **Results and discussion:** palliative care is capable of guaranteeing a better quality of life for patients and their families, being able to promote a multidimensional approach to human suffering, guaranteeing the reduction of caregivers' anxiety, providing adequate management of physical and psychological symptoms. psychological services that help reduce hospitalizations and intensive care units. **Conclusion:** there are numerous benefits that palliative care can provide to the elderly public, so that suffering is alleviated in the face of the process of dying at home.

Keywords: *Aged; Palliative care; Home Nursing.*

INTRODUÇÃO

As neoplasias são uma problemática de saúde pública que impactam diretamente na qualidade de vida da população, sobretudo no público idoso, que em sua maioria necessitam de cuidados paliativos (CP), os quais são intervenções que podem melhorar a assistência, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Quando se trata de paciente que necessita de cuidados paliativos, um fator que influencia na sua escolha de morrer no ambiente domiciliar é o sentimento de segurança que é proporcionado pelos profissionais e cuidadores (BARLUND *et al.*, 2021).

Segundo Lennaerts-Kats *et al.*, (2020) prestar cuidados paliativos é uma experiência que exige dos profissionais habilidades para lidar com a descarga emocional vivenciada nesse ambiente. Diante disso, o mesmo precisa ser humano sem permitir com que essas questões lhe proporcionem o adoecimento psíquico. Antes de implementar a sua abordagem, o profissional deve investigar a situação biopsicossocial do paciente com a finalidade de compreender suas necessidades e promover o manejo adequado das complicações e sintomatologias estressoras.

Embora seja empregado na sociedade o estigma de que os cuidados paliativos referem-se a um cuidado com o corpo que está se deteriorando, o mesmo transcende por um esfera inovadora que prepara o paciente para enxergar esse processo como um aspecto natural da vida, sendo este comum a todos os indivíduos. Observa-se que as emoções e sentimentos possuem um significado mais intenso nessa fase, estando eles interligados a um vínculo prévio entre paciente, profissional, cuidador e o núcleo familiar, ao tempo de qualidade, as crenças religiosas e demais outros (VIERHOUT et al., 2019).

De acordo com Block *et al.*, (2020) faltam evidências de qualidade considerável acerca de como melhorar os cuidados paliativos no ambiente domiciliar, por isso faz-se necessário um apoio dos médicos geriatras para prover alterações ao longo desse processo. Sabe-se que a geriatria é a especialidade médica que se dedica ao estudo, diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças em idosos, sendo esta uma área multidisciplinar que envolve diversas especialidades médicas, como cardiologia, neurologia, pneumologia, entre outras cruciais para o estabelecimento desse cuidado.

A geriatria e os cuidados paliativos estão intimamente relacionados, uma vez que muitos idosos viveram de cuidados paliativos em algum momento de suas vidas, seja por causa de uma doença avançada ou por causa de um declínio funcional progressivo. Além disso, os cuidados paliativos são uma abordagem importante no tratamento de idosos com múltiplas doenças crônicas, que muitas vezes precisam lidar com sintomas complexos e difíceis de tratar, sendo crucial o desenvolvimento de pesquisas nessa área para aprimorar os cuidados oferecidos ao público alvo (KUNZ; MINDER, 2020).

Em consonância com Harasym *et al.*, (2020) a pandemia da Covid-19 internalizou diversos desafios para os cuidados de final de vida, requerendo um apoio diferencial dos familiares, profissionais e cuidadores. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2023) cerca de 40 milhões de pessoas precisam de cuidados paliativos a cada ano, e a maioria delas são idosos.

Aproximadamente 80% das pessoas que recebem cuidados paliativos têm mais

de 65 anos. Os cuidados paliativos são capazes de controlar sintomas como dor, falta de ar, náusea, vômito, ansiedade e depressão (ANCP, 2023).

Atualmente, há uma ênfase na literatura científica acerca da segurança do paciente, principalmente quando se trata do cuidado domiciliar. No entanto, mesmo com os riscos cabe aos profissionais de saúde respeitar as escolhas que o indivíduo opta, tendo em vista que o paciente é o protagonista do processo. Constata-se ainda que a ausência de cuidados paliativos pode resultar em várias complicações para os pacientes e suas famílias, incluindo dor e sofrimento, desesperança e depressão, dessa forma compreende-se o quanto essa abordagem é necessária (CÉSAR *et al.*, 2022).

Portanto, o estudo se justifica pelo fato de os cuidados paliativos serem utilizados por uma grande parcela da população, especificamente a terceira idade. A relevância dessa pesquisa é demonstrada por meio da inserção dessa pauta na sociedade, ao externalizar que os profissionais de saúde inseridos no âmbito da geriatria precisam suprir essa demanda garantindo benefícios ao paciente e sobretudo alívio para o sofrimento. Assim, o presente estudo tem como objetivo identificar os benefícios dos cuidados paliativos para os idosos diante do processo de morrer no domicílio.

MÉTODO

Este estudo baseia-se em uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão narrativa da literatura, a qual constitui revisões não sistemáticas, em busca de sintetizar as informações sobre determinado assunto e suas amplas perspectivas (NOBLE; SMITH, 2018). A questão norteadora foi construída com base na estratégia PICo de acordo com a descrição do *Institute do The Joanna Briggs Institute* (2017), como demonstrado no Quadro I.

Quadro I. Elaboração da pergunta do estudo, segundo a estratégia PICo

Acrônimo	Descrição	Palavras-chave
----------	-----------	----------------

P	População	Idosos
I	Interesse	Cuidados Paliativos
Co	Contexto	Domicílio

A referida estratégia subsidiou a construção da seguinte questão norteadora: Quais são os benefícios dos cuidados paliativos para os idosos diante do processo de morrer no domicílio? A busca bibliográfica foi realizada no mês de março de 2023, por meio do acesso ao Banco de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que recuperou estudos nas bases (LILACS/BDENF), além do acesso a *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE via PUBMED).

Foram empregados os seguintes critérios de inclusão: estudos disponíveis na íntegra relacionados a temática com delimitação temporal dos últimos cinco anos, nos idiomas inglês, português e espanhol. Ademais, como critérios de exclusão foram estabelecidos estudos duplicados e indisponíveis na íntegra, além dos que apresentavam fuga da temática e se relacionavam com outras faixas etárias transcendendo a terceira idade.

Para a busca dos estudos, foram levantados os vocabulários controlados e livres com os termos: “Idoso”, “Cuidados Paliativos” e “Assistência Domiciliar” e suas derivações, conforme Quadro II.

Quadro II. Vocabulários controlados e livres de acordo com a questão norteadora.

DeCS	Mesh
Idosoldosos “Pessoas de Idade”	<i>AgedElderly</i>
“Cuidados Paliativos” “Assistência Paliativa” “Cuidado Paliativo”	<i>Palliative Care Care, Palliative</i>

“Assistência Domiciliar” “Assistência Domiciliar aos Idosos” “Assistência Domiciliária”	<i>Home Nursing Nursing, Home</i>
---	-----------------------------------

Fonte: Mesh Terms e DeCS, 2023.

Para a seleção dos artigos utilizou-se os descritores indexados nos idiomas português e inglês. Os descritores foram obtidos a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do *Medical Subject Headings (MESH)*, e combinados com os operadores booleanos OR e AND para formulação da estratégia de busca conforme mostra o Quadro III.

Quadro III – Busca avançada na BVS, PUBMED, Paraíba -PB, Brasil, 2023.

Base de Dados	Estratégia de Busca	Resultados	Filtrados	Selecionados
BVS	((mh:(Idoso)) OR (Idosos) OR (“Pessoa de Idade”)) AND ((mh:(“Cuidados Paliativos”)) OR (“Assistência Paliativa”) OR (“Cuidado Paliativo”)) AND ((mh:(“Assistência Domiciliar”)) A (“Assistência Domiciliar aos Idosos”) OR (“Assistência Domiciliária”))	391	177	04
PUBMED	((aged[MeSH Terms] OR (Elderly) AND (y_5[Filter]))) AND ((Palliative Care[MeSH Terms]) OR (care, palliative) AND	372	176	04

<p><i>(y_5[Filter])) AND ((Home Nursing[MeSH Terms] OR (Nursing, Home[MeSH Terms]) AND (y_5[Filter]))</i></p>			
---	--	--	--

A avaliação para a escolha dos artigos foi realizada em 3 fases: A primeira, foi feita uma pesquisa na plataforma do Google acadêmico com o tema “Cuidados Paliativos e Processo de Morrer no Domicílio na Geriatria”, evidenciando a relevância da investigação, mediante a ausência de estudos com o mesmo objetivo.

Na segunda fase, os artigos científicos foram pré-selecionados a partir da leitura e análise do resumo, levando em consideração os critérios de elegibilidade. Na terceira fase, os estudos foram analisados na íntegra e selecionados a partir da sua adequação à questão de pesquisa e aos critérios estabelecidos. Resultando no total de em 08 artigos que responderam à questão norteadora e foram incluídos nesta revisão.

Com a seleção dos artigos completos foi possível extrair as principais evidências que denotam Cuidados Paliativos e o Processo de Morrer no Domicílio na Geriatria de modo a concretizar a relevância dessa pesquisa e justificar os fins da mesma.

Foram extraídas as informações dos estudos referentes ao ano de publicação, título e objetivo principal. Na análise de dados, foi criteriosamente feita a leitura dos artigos, e logo em seguida o fichamento de cada um, auxiliando na organização e na sumarização de todos artigos. Esta foi realizada de forma descritiva.

Após o levantamento bibliográfico nas bases de dados, os resultados das buscas foram exportados para o aplicativo de revisão online *Rayyan QCRI* da *Qatar Computing Research Institute* (2016), o qual permitiu a eliminação de

duplicidades e a seleção das publicações, conforme os critérios de inclusão e exclusão mencionados neste estudo.

A partir dos artigos selecionados, realizou-se a busca manual nas referências bibliográficas com objetivo de encontrar artigos adicionais que adentrassem no campo de inclusão na presente revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram selecionados 08 artigos disponíveis no portal da BVS e na plataforma PUBMED, por responderem à questão norteadora, e se enquadrarem dentro dos critérios de inclusão e exclusão. Os estudos coletados eram provenientes de pesquisas epidemiológicas (9%), tendo como método o mais predominante o transversal (15%), o idioma presente em sua maioria foi o inglês (90%), as origens dos estudos foram dos respectivos países Roma (30%), Holanda (30%), Bruxelas (20%) e Amsterdã (20%). O quadro IV traz as informações detalhadas dos estudos exigidos para a análise.

Quadro IV. Publicações incluídas segundo autor/ ano, título, objetivo principal, Campina Grande, Paraíba, Brasil.

Autor/Ano	Título	Objetivo Principal	Principais Resultados
Barlund <i>et al.</i> , (2021).	Um estudo qualitativo com cuidadores familiares enlutados: sentimento de segurança, facilitadores e barreiras para o cuidado domiciliar rural e a morte de	Explorar os fatores que determinam a segurança dos cuidadores de pacientes com câncer avançado que cuidam de pacientes em fim de vida em casa na região rural de Sogn og Fjordane,	A presença dos profissionais de saúde e a organização da assistência prestada foram os fatores que mais contribuíram para a sensação de segurança dos cuidadores.

	<p>peças com c4ncer avançado.</p>	<p>na Noruega, e quais fatores facilitam a morte domiciliar.</p>	
<p>Lennaerts-Kats <i>et al.</i>, (2020).</p>	<p>“Por quanto tempo posso continuar?” A Necessidade de Cuidados Paliativos na Doena de Parkinson: Um Estudo Qualitativo na Perspectiva de Cuidadores Familiares Enlutados.</p>	<p>Mapear as viv4ncias dos cuidadores familiares enlutados durante o per4odo de cuidados informais na fase de cuidados paliativos, bem como ap4s a morte do seu ente querido com Doena de Parkinson.</p>	<p>Verificou-se a import4ncia de conscientizar os profissionais de sa4de acerca das necessidades da fam4lia e dos seus cuidadores a fim de mitigar os efeitos prejudiciais a longo prazo.</p>
<p>Vierhout <i>et al.</i>, (2019).</p>	<p>Perda de relacionamento: um estudo qualitativo de fam4lias e profissionais de sa4de ap4s a morte do paciente e o t4rmino dos cuidados paliativos domiciliares.</p>	<p>Compreender os pensamentos e opini4es dos profissionais de sa4de e fam4lias sobre a perda de relacionamento encontrada no final dos cuidados paliativos domiciliares.</p>	<p>Apesar da rotina domiciliar, as fam4lias e os profissionais de sa4de n4o gostam da perda de relacionamento ap4s a morte do paciente e reconhecem os benef4cios potenciais de uma abordagem comunicativa.</p>
<p>Block <i>et al.</i>, (2020).</p>	<p>Avaliao de um programa de cuidados paliativos</p>	<p>Investigar o efeito do Programa Passos para o</p>	<p>Notou-se que a equipe do grupo de interveno</p>

	para lares de idosos em 7 países: o ensaio clínico randomizado por cluster PACE.	Sucesso de Cuidados Paliativos para Pessoas Idosas (PACE) nos resultados dos residentes e da equipe.	demonstrou ter conhecimento significativamente melhor sobre cuidados paliativos comparada a equipe pertencente ao grupo de controle.
Kunz; Minder, (2020).	Pandemia de COVID-19: cuidados paliativos para idosos e pacientes frágeis em casa e em residências e lares de idosos.	Preparar recomendações para a prática dos cuidados paliativos para idosos e pacientes frágeis em casa e em residências e lares de idosos durante a pandemia da COVID-19.	Em decorrência da taxa de mortalidade ser alta na população idosa, principalmente em um cenário de pandemia, a criação de recomendações para os profissionais de saúde fez-se necessária.
Harasym <i>et al.</i> , (2020).	Barreiras e facilitadores para cuidados paliativos de suporte ideais em instituições de cuidados de longa duração: um estudo descritivo qualitativo das experiências, percepções e perspectivas de médicos especialistas em	Explorar as barreiras e os facilitadores para otimizar os cuidados paliativos de fim de vida em LTC por meio das experiências e percepções de médicos especialistas paliativos e baseados na comunidade que	As principais barreiras de motivação indicadas pelos participantes do estudo foram a falta de conhecimento da fragilidade das famílias, expectativas irrealistas e reações emocionais ao luto e à incerteza.

	cuidados paliativos baseados na comunidade.	visitam as instalações do LTC.	
César et al., (2022).	Cuidados paliativos na assistência domiciliar: Segurança do paciente no uso de medicamentos.	Investigar os fatores associados à segurança dos pacientes em cuidados paliativos domiciliares quanto ao uso medicamentos.	Uma grande parcela dos cuidadores optam por manter o armazenamento dos medicamentos distante do calor e da incidência do sol, além de verificarem rotineiramente a validade antes da administração.
Silva et al., (2022).	Construção e validação de cartilha para cuidados paliativos domiciliares após alta hospitalar.	Construir e validar cartilha educativa para cuidados paliativos domiciliares após a alta hospitalar.	A cartilha intitulada “Eu cuido, nós cuidamos – cuidados domiciliares a pacientes em cuidados paliativos”, sendo esta validada e aprovada pelos especialistas.

Tornou-se perceptível que existe uma tríade de fatores que contribuem para que o cuidador do paciente em cuidados paliativos se sinta seguro no desempenho da sua função. São eles os fatores pessoais, a presença e/ou orientações dos profissionais de saúde especificamente os geriatras e a organização dos cuidados de saúde. No que se refere a tríade, pode-se afirmar que o paciente com patologias terminais necessita de percepções positivas, atitudes e

comportamentos de segurança por parte do profissional que desempenha o seu cuidado (BARLUND *et al.*, 2021).

Outrossim, Lennaerts-Kats *et al.*, (2020) afirma em seus estudos que o cuidador profissional precisa assumir inúmeras atividades para fornecer uma assistência de qualidade para esse paciente, de acordo com as suas necessidades e preferências. Partindo desse pressuposto, compreende-se que os geriatras precisam desenvolver habilidades que busquem garantir proteção ao paciente de lesões e de uma deterioração mais significativa. É preciso ainda ocupar o papel de porta-voz, transmitindo para o paciente e familiares informações cruciais sobre a irreversibilidade do seu processo saúde-doença.

Cabe aos profissionais e cuidadores garantir que os cuidados paliativos sejam realizados de forma digna a fim de trazer benefícios para os pacientes que em sua maioria são idosos com patologias degenerativas e severas como o Alzheimer, a Doença de Parkinson e as Neoplasias Malignas. Vale salientar que o paciente precisa ocupar a posição de protagonista do seu processo, de modo que os cuidados domiciliares sejam de acordo com a sua preferência com o estabelecimento de um diálogo franco e efetivo, reconhecendo por sua vez os recursos necessários para essa assistência (VIERHOUT *et al.*, 2019).

Em consonância com Block *et al.*, (2020) em seu estudo demonstra que os residentes responsáveis pela aplicação dos cuidados paliativos possuem um conhecimento reduzido acerca dessas práticas, perspectiva essa que implica significativamente no cuidado prestado. Vale salientar que os profissionais de saúde precisam estar aptos para identificar os benefícios de estabelecerem um contato próximo com os familiares após a morte do paciente a fim de promover conforto e prestar cuidados de saúde caso seja necessário devido a instabilidade emocional ocasionada pelo luto.

Partindo do pressuposto de que a população está vulnerável a se contaminar com infecções emergentes como a COVID-19, os idosos fragilizados e sujeitos a morbimortalidade, pode-se afirmar que estão expostos ao agravamento de suas patologias de base. Diante disso, é dever do profissional e/ou cuidador proteger

esse paciente e garantir que os cuidados paliativos sejam desenvolvidos da melhor forma possível, principalmente nos casos em que esses apresentem a necessidade de hospitalização e cuidados intensivos (KUNZ; MINDER, 2020).

Segundo Harasym *et al.*, (2020) a aplicação dos cuidados paliativos permite que o profissional envolvido perceba a vulnerabilidade do núcleo familiar que o paciente está inserido, as expectativas irrealistas e as reações emocionais acerca da incerteza dos fatos. Somado a isso, existem inúmeros obstáculos para que essa assistência seja prestada, tais como a falta de ferramentas de avaliação da sintomatologia clínica, bem como do conhecimento, treinamento e orientação dos familiares acerca dessa perspectiva que visa também proteger a saúde mental dos mesmos.

Constata-se que os cuidados paliativos são capazes de garantir uma melhor qualidade de vida para os pacientes e seus familiares, tendo em vista que são capazes de promover uma abordagem multidimensional do sofrimento humano, garantindo a redução da ansiedade dos cuidadores, fornecendo um manejo adequado dos sintomas físicos e psicológicos que auxiliam na redução das internações e em unidades de tratamento intensivo. A assistência domiciliar promove conforto e aceitação da condição de vida atual, reduzindo consideravelmente o sofrimento desse paciente (CÉSAR *et al.*, 2022).

Silva *et al.*, (2022) afirma em seus estudos que atualmente os pacientes que necessitam de cuidados paliativos optam que eles sejam realizados no seu domicílio. Essa tendência representa a mentalidade que os familiares possuem de estar mais próximos do ente querido, bem como que a responsabilidade dos cuidados seja compartilhada entre profissionais, cuidadores e familiares. No entanto, para que essa preferência seja aceita e posta em prática o ambiente precisa ser dotado de uma estrutura para o fornecimento desse tipo de cuidado.

Desse modo, frente a um paciente que necessita desse tipo de assistência paliativa, faz-se necessário a participação contínua dos familiares nesse processo. Além disso, o ambiente familiar precisa ser visto como um agente facilitador da terapêutica empregada, sendo esta singular, a qual possibilita a criação de

vínculos solidários e responsáveis. O intuito dessa assistência consiste na promoção e continuidade de um suporte técnico, seguro, que garanta cuidados necessários para o alívio do sofrimento e sobretudo forneça apoio psicológico e emocional (BARLUND *et al.*, 2021).

Os achados de Lennaerts-Kats *et al.*, (2020) confirmam que prestar assistência a um paciente na fase de cuidados paliativos, requer uma preparação física e principalmente psicológica para a tríade (profissionais da saúde, cuidadores e familiares). Tendo em vista, que os cuidados paliativos não deixam de ser uma preparação para o processo de morrer, o que gera uma descarga emocional considerável. Cabe aos profissionais geriatras se sensibilizarem acerca das demandas que o núcleo familiar exige a fim de mitigar os efeitos prejudiciais ao longo desse processo.

CONCLUSÃO

Levando em consideração os aspectos mencionados torna-se possível inferir que existem inúmeros benefícios que os cuidados paliativos podem proporcionar ao público da terceira idade, de forma que o sofrimento seja amenizado diante do processo de morrer no domicílio. Diante disso, os principais resultados foram que profissionais competentes em geriatria são capazes de desempenhar os cuidados paliativos com eficácia considerável proporcionando segurança a tríade cuidadores, pacientes e familiares no ambiente domiciliar de acordo com as preferências do paciente.

Como limitação do estudo tem-se o fato de que, ainda é bem reduzida a quantidade de pesquisas de campo que avaliam a vertente do profissional geriatra perante os cuidados paliativos, percebe-se que a literatura atual enfatiza o trabalho prestado apenas pelo cuidador. Diante disso, incentiva-se o aprofundamento desta temática por meio de estudos, visando compreender melhor as vertentes que interferem significativamente no processo de morte e morte. Este estudo poderá contribuir para realização de pesquisas futuras, visando o aprimoramento das práticas de cuidados paliativos já existentes.

REFERÊNCIAS

AROMATARIS, E; MUNN Z. editors. *Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual*. Melbourne: The Joanna Briggs Institute; 2017.

ANCP – Academia Nacional de Cuidados Paliativos. 20 MILHÕES DE PESSOAS NECESSITAM DE CUIDADOS PALIATIVOS, DIZ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. 2023. [s.n].

BARLUND, A. S. et al. *A qualitative study of bereaved family caregivers: feeling of security, facilitators and barriers for rural home care and death for persons with advanced cancer*. *BMC Palliative Care*, v. 20, p. 1-12, 2021.

BLOCK, L. V. D. et al. *Evaluation of a palliative care program for nursing homes in 7 countries: the PACE cluster-randomized clinical trial*. *JAMA internal medicine*, v. 180, n. 2, p. 233-242, 2020.

CÉSAR, R. C. V. et al. *Cuidados paliativos na assistência domiciliar: Segurança do paciente no uso de medicamentos*. *Nursing (São Paulo)*, p. 8000-8011, 2022.

HARASYM, P. et al. *Barriers and facilitators to optimal supportive end-of-life palliative care in long-term care facilities: a qualitative descriptive study of community-based and specialist palliative care physicians' experiences, perceptions and perspectives*. *BMJ open*, v. 10, n. 8, p. e037466, 2020.

KUNZ, R; MINDER, M. *COVID-19 pandemic: palliative care for elderly and frail patients at home and in residential and nursing homes*. *Swiss medical weekly*, v. 150, n. 1314, p. w20235-w20235, 2020

LENNAERTS-KATS, Herma et al. *"How Long Can I Carry On?" The Need for Palliative Care in Parkinson's Disease: A Qualitative Study from the Perspective of Bereaved Family Caregivers*. *Journal of Parkinson's Disease*, v. 10, n. 4, p. 1631-1642, 2020.

MOURAD O et al. *Rayyan: a web and mobile app for systematic reviews*. *Syst Rev*; v. 5, n.1, p. 210, 2016.

NOBLE, H; SMITH, J. *Reviewing the literature: choosing a review design [editorial]*. *Evid Based Nurs*, v. 21, n. 2, p. 39-41, 2018.

SILVA, F. R. R. da *et al.* Construção e validação de cartilha para cuidados paliativos domiciliares após alta hospitalar. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 35, 2022.

VIERHOUT, M. *et al.* *Loss of relationship: a qualitative study of families and healthcare providers after patient death and home-based palliative care ends*. *Ann Palliat Med*, v. 8, n. 2, p. 130-139, 2019.

¹Médico graduado na Faculdade de Medicina Nova Esperança – FAMENE

Rafaelruda@msn.com

²Graduanda em Medicina

Universidade de Rio Verde – UniRV

Chrisnaluna@hotmail.com

³Médica graduado na Universidade Federal da Paraíba – UFPB

Deborapazmed@gmail.com

⁴Graduanda em Medicina

Universidade Cesumar – UNICESUMAR

Gigiab2003@gmail.com

⁵Graduanda em Medicina

Universidade Cesumar – UNICESUMAR

Isabellacbizerra@gmail.com

⁶Graduanda em Medicina

Universidade de Rio Verde – UniRV

Josani.s.vasconcelos@academico.unirv.edu.br

⁷Médica graduada na Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD

Karlaroberta_14@hotmail.com

⁸Graduanda em Medicina

Universidade Cesumar – UNICESUMAR

Ramalhaura@hotmail.com

⁹Médico graduado pelo Universidade Vale do Rio Verde – UninCOR

Lenioendocrinologia@gmail.com

¹⁰Graduanda em Medicina
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Mayarajmc005@gmail.com

¹¹Médica graduada pela Universidade de Rio Verde – UniRV
Nathaliaaf.faria@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil